

குறுந்தொகைத் திணைமரபில் இயற்கைப் பின்னணியும் ப்ராய்டின்

உளவியல் கோட்பாடும்

Nature in the Thina Culture of *Kurunthogai* and Freud's Theory of Psychology

ந. சூதா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF004, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர்

உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

N. Sudha, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 20PHTMF004, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6639-2228>

முனைவர் ச. பிரியதர்சினி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர்

உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. C. Priyadharshini, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1121-5502>

DOI: 10.5281/zenodo.10122254

Abstract

Literature is a mirror of time that captures the lives of people. From the Sangam period to the present, the experiences of human beings became the subject of poetry and other types of literary genres. Sangam literature gives us a sense of the ancient Tamil civilization and culture of the Tamil people. Although they are very short songs, they stand high due to the theme and beautiful depiction of the subject, the historical messages and the emotions that explain it, and the textual excellence. Therefore, it is possible to examine the Sangam literature from the initial analytical approach with all the modern literary theories of today. Research is done comparing Sangam literature with various fields. At that level, the Sangam Literature describes Tamil literature as one that accommodates all kinds of western approaches. In that way, this article is based on the natural background and Freud's psychological theory in one of the associational literatures. The purpose of this article is to explore the natural resources in the poems of "Kurunthogai" using Freud's psychological ideas that enthrall as paintings in our hearts and mix them with the lives lived at the Sangam time.

Keywords: Nature, Thina Culture, *Kurunthogai*, Freud, Psychology.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியம் என்பது மனிதர்களின் வாழ்வை படம்பிடித்து காட்டும் ஒரு காலக் கண்ணாடியாகும். சங்க காலத்தில் இருந்து இக்காலம் வரை ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் பாடுபொருள் ஆகின்றன. அக்கால மக்களின் நாகரிகத்தையும், பண்பாட்டையும் நமக்கு உணர்த்துபவை சங்க இலக்கியங்களாகும். குறுந்தொகைப் பாடல்கள் அடியில் குறுகியது என்றாலும் பொருள் நயத்தாலும், வரலாற்றுச் செய்திகளாலும் அதனை விளக்கும்

உணர்வுகளாலும், உரை சிறப்பாலும் உயர்ந்து நிற்பதாகும். அது மட்டுமின்றி நம் உள்ளத்தில் ஓவியங்களாக விரிந்து அக்காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த மாந்தர்களுடன் ஒன்று கலக்கச் செய்வதாகும் குறுந்தொகையில் இயற்கை வளங்களை கொண்டு பிராய்டின் உளவியல் சார்ந்த கருத்துகளை ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகின்றது.

திறவுச் சொற்கள்: இயற்கை, திணை கலாச்சாரம், குறுந்தொகை, பிராய்ட், உளவியல்.

முன்னுரை

மனைமாட்சி இல்லாவிட்டால் எனை மாட்சியும் இல்லை என்று திருக்குறள் கூறுவது போல, சங்கக் கல்வி பெறா விட்டால் தமிழனுக்கு ஏனையக் கல்வியால் இனப்பெருமையில்லை என்று வ.சு.ப.மாணிக்கம் குறிப்பிடுவர். அந்த வகையில் தமிழர்களின் பண்பாடு, வாழ்வியல், சமயம், பொழுதுபோக்கு போன்ற அனைத்துக்கும் பெட்டகமாக இருப்பது சங்க இலக்கியங்கள் என்றால் மிகையல்ல. எனவே, தான் சங்க இலக்கியங்களை தொடக்க கால ஆய்வியல் அணுகுமுறையில் இருந்து இன்றுள்ள நவீன இலக்கியக் கோட்பாடுகள் அனைத்தும் கொண்டு ஆராய முடிகிறது. சங்க இலக்கியத்தினை பல்வேறான துறைகளோடும் ஒப்பிட்டு ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சங்க இலக்கியங்களுள் ஒன்றான குறுந்தொகைத் திணைமரபில் இயற்கை பின்னணியும் ப்ராய்டின் உளவியல் கோட்பாடும் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகிறது.

குறுந்தொகை

குறைந்த அடியளவில் பாடப்பெற்ற பாடல்களின் தொகுப்பே குறுந்தொகை. இந்நூல் எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று. இந்நூல் வாயிலாகப் பண்டையத் தமிழரின் இல்வாழ்க்கை, இயற்கை வளங்கள், ஒழுக்கம், மகளிரின் மாண்பு, அறவுணர்வு முதலியவற்றை அறியலாம்.

குறுந்தொகை	குறுமை + தொகை
ஆசிரியர் எண்ணிக்கை	205
பாடல் எண்ணிக்கை	401 கடவுள் வாழ்த்து
எல்லை	4 முதல் 8 வரை
பொருள்	அகம்
தொகுத்தவர்	பூரிக் கோ
தொகுப்பித்தவர்	பெயர் தெரியவில்லை
கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர்	பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்
தெய்வம்	முருகன்

அகப்பொருள் பெண் பாத்திரங்களாகிய தலைவி, தோழி போன்றோர் தாம் கருதும் எண்ணங்களை வெளிப்படையாக உரைக்காமல் குறிப்பாகப் புலப்படுத்துமாறு கவிஞர் படைத்துக் காட்டும் இலக்கிய உத்திகளுள் ஒன்று தான் உள்ளுறை உவமம் உள்ளுறைக்கு இலக்கணம் வகுக்கும் தொல்காப்பியர், உள்ளுறையானது தெய்வம் ஒழிந்ததை நலன் எனக் கொள்ளும் என்றும்

உள்ளுறுத்து இதனோடு ஒத்துப் பொருள் முடிகென

உள்ளுறுத்து உரைப்பதே உள்ளுறை உவமம் (தொல்.அகம்., நூ. 58)

என்றும் வரையறுக்கின்றார். வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட உவமத்தினைக் கொண்டு வெளிப்படையாகக் கூறப்படாத உவமிக்கும் பொருள் தோன்றும் படியாகக் கவிஞன் கருதிய பொருளை உட்பொதித்துப் பாடக்கூடிய இவ் இலக்கிய உத்தியே உள்ளுறை என்றும் குறுந்தொகையில் இடம்பெறும் உள்ளுறை இறைச்சி இவைகளைப் பொதுப்பட “குறிப்புப் பொருள்” என்றே உ.வே.சா குறிப்பிடுகின்றார்.

திணைப் பாகுபாடு

திணை	குறிஞ்சி	நெய்தல்	பாலை	முல்லை	மருதம்	மொத்தம்
பாடல்கள்	147	71	90	45	48	401

திணை	களவு	கற்பு	மொத்தம்
குறிஞ்சி	145	2	147
நெய்தல்	70	1	71
பாலை	8	81	90
முல்லை	2	43	45
மருதம்	10	38	48
மொத்தம்	235	171	401

கூற்றுப் பாகுபாடு

திணை	தலைவன்	தலைவி	தோழி	செவிலி	பரத்தை	பாங்கன்	கண்டோர்
குறிஞ்சி	35	49	61	0	0	2	0
நெய்தல்	3	46	22	0	0	0	0
பாலை	16	15	29	7	0	0	3
முல்லை	6	29	7	2	1	0	0
மருதம்	1	21	22	0	4	0	0
மொத்தம்	61	180	141	9	5	2	3

குறுந்தொகை – வரலாற்றுப் பதிவுகள்

முதன் முதலில் திருக்கண்ணபுரத்துச் சேர்ந்த திருமானிகைச் செளரிப் பெருமாள் ரங்கன் தான் இயற்றிய புத்துரையுடன் 1915 ஆம் ஆண்டு பதிப்பித்து வெளியிட்டார். இதன் பின்னர் இந்நூலின் முதல் 380 பாடல்களுக்குப் பேராசிரியர் உரை எழுதியுள்ளார் “பேராசிரியர்” உரை எழுதாத அடுத்த 20 பாடல்களுக்கு “நச்சினார்கினியார்” உரை எழுதிச் சேர்த்துள்ளார். நச்சினார்கினியார் தாம் எழுதிய தொல்காப்பிய உரையில் (அகத்திணையியல், நூ. 46) பேராசிரியரின் குறுந்தொகை உரையை மேற்கோளாக எடுத்தாண்டுள்ளார். இந்த இரண்டு உரைகளும் இன்று கிடைக்கவில்லை. குறுந்தொகைப் பாடல்களில் சோழன் கரிகால் வளவன், குட்டுவன், திண் தேர்ப் பொறையன், பசும்பூண் பாண்டியன் போன்ற பேரரசர்கள் மற்றும் பாரி, ஓரி, நள்ளி, நன்னன் போன்ற சிற்றரசர்கள் பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன. குறுந்தொகையில் ‘கொங்குதேர் வாழ்க்கை’ என்னும் பாடலை இறையனார் பாடி தருமி என்ற புலவருக்கு ‘பொற்கிழி’ வழங்கச் செய்தது சிறந்த வரலாற்றுச் சான்றாக அமைகிறது.

மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யால்நீ**அழியல் வாழி தோழி (குறு., பா.73)**

எனும் பாடல் சிற்றரசர்களின் வரலாற்று செய்திகளை எடுத்துரைக்கிறது.

இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியல்

இயற்கை என்பது இயல்பாகத் தோன்றி மறையும் பொருட்கள் அவற்றின் இயக்கம். அவை இயங்குமிடம் இயங்கும் காலம் ஆகியவை அனைத்தும் இணைந்ததுவே இயற்கை என்கிறோம். இயற்கை தனை சுபாவம், வழக்கம், கொள்கை, இயல்பு, குணம் என்று பொருள் கொள்ளப்படுவதை அறியலாம். (சௌரா தமிழ் அகராதி) இயற்கைக்கு நிலைமை கொள்கை என்னும் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது என்பதை தமிழ் இலக்கிய அகராதி கூறுகிறது.

இயற்கையை திணை ஒழுக்கத்தோடு ஒன்றாக இணைவித்தே சங்க புலவர்கள் காண்கிறார்கள். அவர்கள் பாட்டினுள் ஒர் ஒற்றுமை இருப்பது போல இயற்கையும் மனிதனுமாகப் பிணைந்து ஒற்றுமையை அவர்கள் உலகில் காண்கின்றார்கள்.

செங்களம் படக்கொண்டவுணர்த் தேய்த்து**செங்கோலம்பின் செங்கோட்டு யானைக்****கழல்கொடி சேயு குன்றம்****குருதி பூவின குறைக்காந் தட்டை. (குறுந்., பா. 1)**

தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரத்தில் மரபியலில் நிலம், தீ, நீர், வளி வீசும்போது ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் (தொல்.மரபியல்., நூ. 19) இயற்கை என்பது இயல்பாகவே உருவானவை இயற்கை வளங்களைப் பொறுத்தே நமது வாழ்வாதாரம் அமைகின்றது. இயற்கையின் கொடையான இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பதே நமது கடமையாகும். உலகமானது

இயற்கையான நிலம், நீர், தீ, காற்று, வானம் என ஐம்பூதங்களாகும். இத்தகைய இயற்கையானது அளிக்கும் நன்மைகள் எண்ணிலடங்காதவையாக உள்ளன. காடுகள் மழை தருவதுடன் மண் அரிப்பினைத் தடுக்கிறது. பூமியின் தட்பவெப்பநிலையையும் பாதுகாத்து மழை தரும் கடவுளாக இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தனர். ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரமே அதன் நீர் வளத்தை சார்ந்துள்ளது. உலக உயிரினங்கள் உயிர் வாழ நீர் மிகவும் அவசியமானதாகும். இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்து கடமை என்பது போல சங்க காலத்தில் இலக்கியங்கள் இயற்கையை வைத்து தான் நாகரிகம், பண்பாடு, கலாச்சாரத்தை பிரித்துள்ளனர். அவ்வாறு குறுந்தொகைப் பாடல்களில் இயற்கை வளங்களும் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. அகப்பாடல்கள் அனைத்தும் சுட்டி ஒருவர் பெயர் கொள்ப பெறாதவையாகும். அதாவது தலைவன், தலைவி, தோழி என்று இருக்குமே தவிர தலைவன் பெயரோ, தலைவி பெயரோ, தோழி பெயரோ எந்த அக பாடலிலும் இருக்காது. அக பாடல்கள் அன்பின் முதிர்ச்சியாகிய காதல் பாடல்களாகும். அவை உலக காதலர் அனைவருக்கும் உரிய ஒன்றாகும். ஒரு தனிப்பட்ட இனத்திற்கோ, மொழியினருக்கோ உரியவை அல்ல உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் கூறப்பட்டவை. சங்க அகப்பாடல்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய சங்க இலக்கியங்கள் எட்டுத்தொகையில் உள்ள குறுந்தொகையில் உள்ள இயற்கை வளங்களை கொண்டே தலைவன், தலைவியின் காதல் வாழ்வை (அன்பு வாழ்வை) நிர்ணயிக்கின்றன.

குறுந்தொகைத் தலைவனின் பண்பு

தலைவி தலைவனோடு கொண்ட காதல் இந்நிலவுலகத்தை காட்டிலும் மிகப்பெரியது. வாணை காட்டிலும் உயர்ந்தது, கடல் ஆழத்தைக் காட்டிலும் ஆழமானது என்று பேசுகிறாள் தோழியானவள். தலைவனை கடிந்தாலும் தலைவி தலைவனை இயற்கையோடு ஒத்து நிற்பவன் என்று உயர்வாகவே கூறுகிறாள்.

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்ததன்று

நீரினும் ஆர்அளவு இன்றே- சாரல்

கருங்கோல் குறிஞ்சிப்பூக் கொண்டு

பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே (குறு., பா. 3)

தலைவனுடைய காதல் (நட்பு) நிலம், வான், கடல், நீர், மலை ஆகியவற்றை விட தூய்மையானது. எனவே, நீ குறை கூறாதே என்று கூறி மலையில் உள்ள தேன் ஆனது குறிஞ்சிப் பூவில் தேனை எடுத்துக் கொண்டு போய் என்ன செய்யும் கூடு தானே கட்டும் அதுப்போல தலைவன் அவன் இல்லத்துக்கு அழைத்துச் செல்வான் என்கின்றாள். இயற்கையின் ஆழ அகலத்தோடு ஒப்பிட்டு ஒத்து நிற்பவன் தலைவன் என்கின்றாள்.

பிராய்டின் மன உளவியல்

உளவியல் அல்லது மனோதத்துவம் என்பது மனதின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நடத்தைகளை அறிவியல் முறையில் ஆய்வு செய்யும் கற்கை மற்றும் பயன்பாட்டு ஒழுங்கு முறையாகும். உளவியல் ஆய்வு என்பது அடிப்படை அல்லது செயல்முறை சார்ந்ததாகக் கருதப்படும். இவ்வாய்வானது உள்ளுணர்வு, அறியும் ஆற்றல், கவனம், மன உணர்வு அல்லது உணர்ச்சி வேகம், இயல்புக்கம், ஆளுமை, நடத்தை செயல்பாடுகள், உள்ளார்ந்த தொடர்புகள் ஆகியவை தொடர்பான ஆய்வைக் குறிக்கும். குறிப்பாக பிராய்டு ஆழ்ந்த உளவியல் என்பது மயக்க நிலை மனது என்று கூறுகிறார். 1890-ல் இருந்து 1939 வரை சிக்மண்ட் பிராய்டு ஒரு மனநோய் தீர்க்கும் முறையை மனப்பகுப்பாய்வு எனும் பெயரில் கண்டார். மன இறுக்கம் மற்றும் மனோநோய் குணம் தீரக்கூடியதாக உள்ளது என்று கண்டவர் பிராய்டு. பிராய்டு மனத்தின் செயல்பாடுகளை அதாவது ஆளுமை நிலையினைப்,

1. பண்படா உள்ளம் (ID)

2. தன்முனைப்பு (EGO)

3. பண்பட்ட உள்ளம் (SUPER EGO)

என்று மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கிறார். மனித மனப்போக்கில் பெரும்பான்மையானவை ஆழ்மன நிலையிலேயே உள்ளன என்பதும் மனித நடத்தைகள் அனைத்தும் பாலுணர்விலேயே உந்தப்படுகின்றன என்பதும் பிராய்டின் கோட்பாடுகளில் முக்கியமானதாகும்.

மனம்

ஒருவரின் மனம் நொடிக்கு நொடி மாறும் என்பது உண்மையான ஒன்றாகும். ஒருவரின் மனம் மற்றும் மனத்தின் செயல்பாடு ஏதோ ஒன்றை உணரக்கூடியவை என்று கூறுகிறார் அலெக்சாண்டர் பெர்சின்.

மனம் - அலெக்சாண்டர் பெர்சின்

ஆழ்நிலைமனம்	விழிப்புணர்வு மனம்	தொடக்கநிலை மனம்
வெளியே சொல்லாத ஆசைகள், உணர்வு நிலைகள்	செயல்பாடுகள் உணர்ச்சிகள் நமக்கு தெரிந்த நம்மைப் பற்றிய பிம்பங்கள்	மனிதர்களின் சிறுவயது நினைவுகள் சேகரித்து வைக்கப்படும்

மனமும் உடலும்

மனத்தைத் தனியாகவோ, உடலைத் தனியாகவோ பிரிக்க முடியாது. மனம் உடலையும், உடல் மனதையும் சார்ந்த இயங்குவன. அவை சேர்ந்தே வளர்கின்றன. மனம் என்ற சொல்லுக்கு அதேபோல் உள்ளம், நெஞ்சம், அகம் எனப் பல சொற்கள் உள்ளன. மன் என்ற அடிச்சொல்லிருந்து இது தோன்றியது எனக் கொள்ளலாம். மன் என்பது “நிலைபேறு” எனக் குறிப்புப் பொருளைக் கொண்டது. எனத் தமிழ்ப் பேரகராதி கூறுகின்றது. மனமானது

புலனுணர்ச்சி உணர்வு எண்ணங்கள் போன்ற அனுபவங்களை பெரும் கருவியாக விளக்குகிறது. ஒரு சாதாரண மனிதன் எதைப் புரிந்து கொள்கிறானோ அதுவே தற்கால உளவியல் நூல்களாக குறிக்கப்படும். மனம் என்பதை ஆறாவது அறிவு எனத் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார். ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனனே (தொல்.மரபு., நூ. 571) என்று விளக்கியுள்ளார். உடல் வளர்ச்சியோடு ஒத்த நிலையில் மனவளர்ச்சி அமைவதை உளவியல் அறிஞர்கள் வலியுறுத்துவர். அறிவும் உணர்வும் ஒரு சேர கொள்வதால் அவ்வளர்ச்சி சீரான மனவளர்ச்சி எனப்படும். குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து குமரப்பருவத்திற்கு ஏற்படும் மாற்றம் பதினொன்றிலிருந்து பன்னிரண்டாவது வயதிற்குள் நிகழும் மாற்றம் என்றும் இப்பருவம் பதினெட்டு வயது வரை நீடிக்கும்” உளவியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். இத்தகைய கருத்திற்கு இணங்க ஒவ்வொரு பருவத்திலும் மனம் தன்னியல்பாலும், உடலியல்பாலும், சூழலாலும் தாக்கம் பெறுகின்றது. இத்தாக்கம் உடல் வளர்ச்சிக்கும் ஒரு வகையில் காரணமாகின்றது. சங்க அகஇலக்கியங்களிலும், இப்பருவ வளர்ச்சி குறிக்கப்படுகின்றன. இதனைக் குறுந்தொகையில்,

முலையே முகிழ்முகிழ்த்தனவே தலையே

கிளைஇய குரலே கிழக்கு விழந்தனவே

செறிநிறை வெண்பலும் பறிமுறை நிரம்பின

சுணங்கும் சிலதோன் றினவே அணுகுவதற்கு

யான்;றன் அறிவலே தானறி யலளே

யாங்கா குவள்கொல் தானே

பெருமுது செல்வர் ஒருமட மகளே (குறு., பா. 337)

என்ற பாடலில் காணமுடிகிறது. குமரப் பருவத்தில் ஏற்படும் அகப்புறத் தாக்கங்களை உள்ளத்தின் இயல்பான நிலையிலிருந்து புதிய உணர்வுகளை நாடுதல் இயல்புக்கங்களின் நிறைவேற்றத்தை அறியும் வேட்கை பாலுணர்வு உந்துதலால் எதிர்பாலரை நாடும் உணர்வு ஆகிய புதுமைகளை மனம் காண விழைகின்றது. இவ்விழைவு உள்ளத்திற்குள் நுட்பமாகவோ வெளிப்படையாகவோ போராட்டங்களை உருவாக்குகின்றது.

தலைவனின் மன ஆறுதல்

ஒரு ஆடவனும், பெண்ணும் தற்செயலாக சந்தித்தார்கள் முதல் சந்திப்பிற்குப் பிறகு அவர்கள் பலமுறை மீண்டும் சந்தித்து கருத்து ஒருமித்து பழகினார்கள். தலைவிக்கான சந்தேகம் தன் காதல் தொடருமா அல்லது தன் தலைவன் தன்னை விட்டு சென்று விடுவானா எனக் காதலி கவலைப்படுகிறாள். எவ்வித உணர்வும் இல்லாத நாம் நெருங்கிப் பழகுகிறோம் நம்முடைய நெஞ்சங்கள் கலந்துவிட்டன. நான் பிரிய மாட்டோம் என உறுதிக் கூறி தலைவன் ஆறுதல் கூறுகிறான்.

யாயும் ஞாயும் யார்ஆ கியரோ

எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளீர்

யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்?;

செம்புலப் பெயல்நீர் போல

அன்புடை நெஞ்சம் தாம்கலந்தனவே (குறு., பா.40)

என்னுடைய தாயும், உன்னுடைய தாயும் என்னுடைய தந்தையும் உன்னுடைய தந்தையும் எந்த முறையில் உறவினர். நானும் நீயும் முன் பின் தெரியாதவர். ஆனால் செம்மண் நிலத்தில் பெய்யும் மழைநீர் அம்மனோடு கலந்து அதன் தன்மையை அடைவதைப் போல் அன்புடைய நெஞ்சங்கள் தாமாகவே ஒன்றுபட்டன. நாம் ஒருவரையொருவர் விட்டுப் பிரிய மாட்டோம் என்று தலைவன் இயற்கையின் செழுமையைக் கொண்டு மண், நிலம், நீர் ஆகிய செழுமையை முன்னிறுத்தி தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறான். தன்னுடைய மன வெளிப்படை தங்களுடைய ஆழ்மனம் தான் உங்கள் உணர்ச்சிகளின் இருப்பிடம் இதுதான். படைக்கின்ற மனம் நீங்கள் நல்லவற்றைச் சிந்தித்தால் நல்லவை மலரும், தீயவற்றை சிந்தித்தால் தீயவை பிறக்கும் இப்படிதான் மனம் வேலை செய்கிறது என்கிறார் டாக்டர் ஜோசப் மர்பி. (ஆழ்மனத்தின் அற்புத சக்தி, ப. 19)

தலைவன் இயற்கையின்பின்னணி மையமாகக் கொண்டு தலைவியை திருமணம் என்று கூறும் இந்த சிந்தனையானது உளவியல் ரீதியில் ஆழ்மனதில் தோன்றும் ஒரு உணர்வே ஆகும். மனித உள்ளத்தின் உணர்வே எல்லா அறிவியல்களுக்கும் கலைகளுக்கும் கருவறையாக விளங்குவது. எனவே அத்தகைய உள்ளத்தின் வழிமுறைகளை ஆராய்கிற உளவியல் இலக்கியம் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கும் ஏற்புடையதாக இருக்க முடியும் என்கிறார். (பா. நித்தியா, ப. 81)

இயற்கையின் வெளிப்பாடு

தலைவன் இரவில் வந்து தலைவியைச் சந்திக்க வரும் சூழலில் இடிமுழங்கி மழை பொழிகின்றது. இத்தகைய நிலையை தலைவனுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில் மழையை இரக்கமில்லையா? என்று தலைவி கேட்பது போன்று ஒளவையார் படைத்துள்ளார்.

நெடுவரை மருங்கின் பாம்புபட இடிக்கும்

கருவிசை உருமின் கழறுகுரல் அளைஇக்

காலொடு வந்த கமஞ்சூல் மாமழை! (குறு., பா. 158)

எனும் பாடல் அடியில் உயர்ந்த மலைப்பக்கத்தில் இடி ஒசை கேட்டுப் பாம்புகள் இறக்கின்றன. மிகுந்த வேகத்துடன் இடி இடித்து முழங்கிப் பேரோசையுடன் கலந்து பெருங்காற்றுடன் வந்த சூல் கொண்ட நீர் நிறைந்த மேகங்கள் பெருமழையைப் பொழிந்தன. மழை இமயத்தையே அசைக்கும் பண்புடையது. மழையே தனித்திருக்கும் இரங்கத்தக்க பெண்டிர் மீது உனக்கு

இரக்கமில்லையா? என்று தலைவி கேட்பது பாம்புகள் இறந்து விடுகின்றன. தனிமையில் இருக்கும் பெண்கள் எத்தகைய துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது என்று மழைக்குக் கூறுவதாக தலைவனுக்கு எடுத்துரைக்கின்றாள். ஒரு செய்தியைத் தலைவனிடம் நேரடியாக கூறாமல் மறைபொருளாகக் கூறும் வழக்கம் இருந்துள்ளதையும் மழையையும் பிறவற்றையும் மறைபொருளாகப் பயன்படுத்தியுள்ளதையும் அறியலாம். இதற்குச் சான்றாகத் தொல்காப்பியர் கூறும் பொழுது தலைவி தலைவனுக்கு எதிராகப் பேசக்கூடியவள் அல்ல என்பதை,

சொல் எதிர் மொழிதல் அருமைத்து ஆகலின்

அல்லகூற்றுமொழி அவள் வாயினான (தொல்.பொருள்., நூ. 1056)

தலைவி தலைவனுக்கு எதிராகப் பெரும்பாலும் எதிர் உரை கூறமாட்டாள் என்பதால் அல்ல கூற்றாகக் குறிப்பால் உணர்த்துவதே அவளிடம் உண்டு என்கிறார். இதன் அடிப்படையிலேயே குறுந்தொகையிலும் தலைவனிடம் தலைவி தன் நிலையை நேர்நிலையில் கூறாமல் இயற்கையின் வெளிப்படையாக இருக்கும் மழையிடம் கூறி குறிப்பால் வெளிப்படுத்துகின்றாள் என்பது தெளிவாகின்றது. (முனைவர் சரளாதேவி, ப. 71)

குறிஞ்சி

மலைச்சாரலில் குறிஞ்சிப் பூக்கள் மலர்கின்றன. குறிஞ்சி மரத்தின் கொம்புகள் கரிய நிறம் கொண்டவை. கொம்புகளில் உள்ள மலர்களில் மிகுதியான தேன் நிறைந்திருக்கும் மிக்க சுவையுடைய அத்தேனை வண்டுகள் சேகரிக்கின்றன. குறிஞ்சி நில இயற்கைக்கு சிறந்த உதாரணமாகப் பல பாடல்கள் விளங்குகின்றன. பலாவின் சினைதொறும் தொங்கும் பழங்கள் மிக்க சுவை வாய்ந்தவை. இச்சுவைக்கு ஒருவன் தன் சொந்த முயற்சியால் ஈட்டிய பொருளைக் கொண்டு பெற்ற உணவைத் தன் சொந்த வீட்டிலேயே இருந்து உண்ணும் போது அடையும் இன்பத்திற்கு ஈடாகக் கூறுகிறார் வெண்பூதன் என்ற புலவர்,

தம்மிற்றமதுண் டன்ன சினைதொறும்

தீம்பழந் தூங்கும் பலவின் (குறு., பா.257)

குறிஞ்சி நிலத்தின் மலரும் மரமும் இவ்வாறாக அமைந்து அந்நிலத்திற்கு பெருமை சேர்ப்பதை காணமுடிகிறது.

முல்லை

கார்காலத்தில் கொன்றை மரங்களின் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. கொன்றை மரம் ஒன்றில் ஏராளமான மலர் கொத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. பசிய தழைகளுக்கிடையே மஞ்சள் நிறமான பூக்கள் பூத்துக் கிடப்பதை ஓதலாந்தையர் என்ற புலவர். கொன்றையின் அடர்ந்த தழைகள் அவருக்கு மகளிரது கூந்தலை நினைவூட்டுகின்றது. இடையிடையே தோன்றும் மஞ்சள் நிறப் பூக்கள் அம்மகளிர் கூந்தலிலே சூடிய பொன்னாலாகிய

அணிகலன்களை நினைவூட்டுகின்றன. எனவே கொன்றையின் மலர்கள் பூத்துக் கிடப்பது மகளிர் தலையில் பொன் அணிகலன்களைப் பூண்டது போன்றிருக்கிறது என்பதனை,

வண்டுபடத் ததைந்த கொடியினை ரிடையிடுபு

பொன்செய் புனையிழை கட்டிய மகளிர்

கதுப்பிற் றோன்றும் புதுப்பூங் கொன்றைக்

கானம்... (குறு., பா. 21)

செல்வச் சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த

தவளை வாயப் பொலஞ்செய் கிண்கிணிக்

காசின்ன போதீன் கொன்றை (குறு., பா. 148)

என்ற பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றது. கொன்றையின் பூப்பொன் நிறமானது. ஆகவே உவமையாகப் பொன்னால் செய்யப்பட்ட கிண்கிணிக் காசைத்தான் கூற முடியும். புலவர் பொன்னாலான கிண்கிணிக் காசு என்று சொல்லாமல் நயம்படச் செல்வக் குழந்தைகளின் காலிலுள்ள கிண்கிணி என்கிறார். அதன் மூலம் செல்வச் சிறார் காலிற் பொலியும் கிண்கிணி பொன்னாலாயதாய் இருக்கும் என்பதைச் சொல்லாமல் சொல்லுகிறார். முல்லை நிலத்தில் மலரும் மலர்களால் பொன்னிறமாக அனைவரின் மனதைக் கவரும் வகையில் பூத்துக் குலுங்குகின்ற காட்சியினை அறியமுடிகிறது.

மருதம்

வயல்வெளியில் நீர் நிறைந்திருக்கிறது. இங்குள்ள பொய்கையில் வாளை மீன்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. பொய்கையை அடுத்தார் போன்று மாமரங்கள் இருக்கின்றன. மாமரங்களிலிருந்து முதிர்ந்த பழங்கள் பொய்கைக்குள் விழுகின்றன. அங்கு வாழும் வாளை மீன்கள் அப்பழங்களை வந்து கவ்வுகின்றன. இத்தகைய செழிப்பு மிக்க வளங்களைக் கொண்டுள்ளது மருதநிலம்

கழனி மாத்து விளைந்துகு தீம்பழம்

பழன வாளை கதூ மூரன் (குறு., பா. 18)

மருத நில நீர்த்துறைகளில் வளரும் பூக்களில் பகன்றையும் ஒன்று. இது மாலைக் காலத்தில் மலரும் தன்மையை கொண்டது. இதழ்கள் முறுக்கமைந்த தோற்றம் கொண்டவை. இப்பூவானது புதிய வெள்ளை ஆடையைக் கஞ்சியில் தோய்த்தெடுத்து அதை முதல் தப்பு தப்பியவுடன் தண்ணீரில் விட்டால் எவ்வாறு சுருக்கங்களோடு முறுக்கி நிற்கமோ அது போன்றிருக்கிறது என்கிறார் புலவர். கழார்க்கீரென்றறியன். மேலும், இம்மலர் கன்னின் நாற்றத்தைப் போன்று நறுமணமற்றதாக இருக்கும் என்பதை,

பேரிலைப் பகன்றைப் பொதியவிழ் வான்பூ

இன்கடுங் கள்ளின் மணமில் கமழும் (குறு., பா. 330)

இப்பாடல் வரிகள் சுட்டுகிறது. வண்ணாத்தி கஞ்சியிலே தோய்த்து ஆடை துவைத்தலாகிய ஓர் எளிய நிகழ்ச்சியை தம் புலமைப் பெருக்கால் என்றும் அழியாத ஓர் ஓவியமாகக் காவியத்திலே தீட்டு விட்டார் இப்புலவர்.

நெய்தல்

கடலின் நீர் நீலமணியைப் போன்று கருநிறமுடையதாக இருக்கிறது. கடலையடுத்துள்ள உப்பங்கழிகளில் நெய்தற் கொடிகள் படர்ந்துள்ளன. நெய்தலின் அகன்ற பசிய இலைகள் நீர்ப்பரப்பை மூடியுள்ளன. நெய்தற் பூக்கள் அப் பசிய இலைகளுக்கு மேலே தோன்றும் மலர்த் தொகுதி பார்வைக்குக் குளத்தில் மூழ்கி விளையாடும் மகளிரின் கண்களைப் போல தோன்றுகின்றன.

பாசடை நிவந்த கணைக்கா னெய்தல்

இனமீருங்கழி யோத மல்குதொறும்

கயமூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் (குறு., பா. 9)

குளத்தில் மூழ்கியிருக்கும் மகளிர் தண்ணீருக்கு மேலே தலையை தூக்கும்போது வெளிப்படுகின்ற அவர் தம் கண்களை நெய்தற் பூவுக்கு ஒப்பாக காட்சி அளிப்பதை சுட்டுகின்றது. கடற்கரையில் படரும் கொடைகளுள் அடும்பும் ஒன்றாகும். அதன் இலை இரு பிரிவாக மானின் அடியைப் போன்று இருக்கிறது. மலரோ குதிரையின் கழுத்திலிடும் சதங்கை மணியைப் போன்றிருக்கிறது. அவ்வொள்ளிய மலரை வளையலணிந்த மகளிர் பறித்து விளையாடுவதுண்டு.

பாலை

வாகை மரம் பாலை நிலத்திற்குரிய மரங்களில் ஒன்று. வாகை மரத்தின் காய்கள் முற்றிக் காய்ந்திருக்கின்றன. அவற்றின் மீது காற்றுப்படும்போது ஒருவகை ஒலி உண்டாகிறது. இச் சலசலப்பு ஒலியைப் பெரும்பதுமனார் என்ற புலவர் பறையொலிக்கு ஒப்பிடுகிறார். ஆரியக் கூத்தர்கள் அக்காலத்தில் கயிறாடுதல் வழக்கம். இரண்டும் மூங்கில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆரியக் கூத்தர்கள் மூங்கில் கழியில் ஏறி அக்கயிற்றின் மீது நின்றாடுவார்கள். ஒரு கூத்தன் மேலே கயிற்றின் மீது ஆடிக்கொண்டிருக்கும் போது கீழே நிற்கும் மற்றொருவன் பறை ஒன்றினைத் தட்டி வேடிக்கை பார்க்கக் கூட்டம் சேர்த்துக் கொண்டிருப்பான். வாகையில் காற்று வீசும்போது அதன் முதிர்ந்த காய்கள் எழுப்பும் ஒலியானது ஆரியக் கூத்தர் கழையிற் கட்டிய கயிற்றின் மீது ஏறி ஆடும் பொழுது கொட்டப்படும் பறவையின் ஒலியைப் போன்றிருக்கிறது என்கிறார் புலவர்.

தொகுப்புரை

குறுந்தொகையில் இயற்கையின பின்னணி வளங்களை குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது சிறப்பிற்குரியதாகும். உயிரினங்களைத் தவிர மழை மற்றும் இயற்கை இவற்றின்

கேப்புத்திறனை உளவியல் ரீதியாக காயப்படுத்துவது குறுந்தொகையில் இன்றியமையாததாக அமைகின்றது. இன்பமும் துன்பமும் மாறிமாறி தோன்றுவதால் மன ரீதியான போராட்டங்கள் நிகழ்கின்றன. சங்க காலத்தில் இயற்கை வளங்கள் மீது ஏற்றி பாடப்பட்டிருக்கும் பாடல்களுள் இதற்கு சான்றாக அமைகின்றன. மனப்போராட்டங்கள் தலைவி, தலைவன், தோழிக்கே அதிகமாகத் தோன்றுகின்றன. கலக்கம், ஏமாற்றம், ஆற்றாமை ஆகிய மனநிலைகள் உணர்வு போராட்ட ரீதியாக அமைகின்றது. இவ்வாறான உணர்வு போராட்டத்தை இயற்கை மீது அமைத்து பாடப்பட்டு உளவியல் சிந்தனையாக அமைகின்றது. மனம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை குறுந்தொகைப் பாடல்களில் இயற்கை வளங்களோடு மற்றும் உளவியல் ரீதியான மாற்றங்களையும் எவ்வாறு சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்தனர் என்பது அறிய முடிகின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] சுப்பிரமணியன், ச.வே. சங்க இலக்கியமும் எட்டுத்தொகையும் மூலமும் தெளிவுரையும். மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 600108.
- [2] சாரதாம்பாள், செ. இலக்கியமும் உளப்பகுப்பாய்வும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், சென்னை - 600098.
- [3] காஞ்சனா, இரா. இலக்கியமும் உளவியலும். விஷ்ணுப்பிரியா பதிப்பகம், மதுரை, 1997.
- [4] பாலசுப்பிரமணியம் சிற்பி. புதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு: பண்டைய தமிழ் இலக்கியம் தொகுதி-1, சாகித்திய அகாதெமி, 2013.
- [5] குறுந்தொகை. www.tamilvu.org/library/11220/html/11220ind.htm 10 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [6] அலெக்சாண்டர் பெர்சின் மேட் லிண்டன். மனம். studybuddhism.com/ta/munaivar-alekcantar-percin 10 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] கு.வெ பாலசுப்பிரமணியன். அ.மா பரிமணம்., (ப.ஆ.) குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி). லிட்., சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [8] போவாஸ் ஜி.டி. எலிமெண்ட்ஸ் ஆப் சய்காலஜி. p.170.
- [9] அன்பரசு சண்முகம். கா. சி. வின்சென்ட். உடல் மடம் உள்ளே. சென்னை.
- [10] இளம்பூரணார், (உரை). தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம் அகத்திணை. மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 600108.
- [11] நித்தியா, பா. & மணிக்கண்ணன். “உளப்பகுப்பாய்வு நோக்கில் ஜெயமோகினின் நாடகப்பிரதி பதுமை.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ். E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி 4, இதழ் 1, டிசம்பர் 2021.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

[12] சரளாதேவி, ம. “குறுந்தொகையில் இயற்கையின் கேட்புத்திறன்.” *புதிய அவையம்*, தொகுதி 2, ISSN: 2456-821X, தூய நெஞ்சக் கல்லூரி, திருப்பத்தூர், வேலூர் மாவட்டம்.

References

- [1] Subramanian, Sa. Ve. Su. *Sanga Ilaiyamum Ettuthogai Moolamum Thelivurayum*. Manikkavasakar Publishing House - Chennai 600 108.
- [2] Sarathambal. Se. *Ilakiyamum Ulappagupaivum*. New Century Book House (P)Lit-Chennai – 600 098.
- [3] Kanjana, Ira. *Ilakiyamum Ulaviyalum*. Vishnupriya Pathipagam, Madurai, 1997.
- [4] Balasubramaniam Sirpi. *Puthiya Tamil Ilakiya Varalaru: Pandaiya Tamil Ilakkiyam Thoguthi I*. Sahitya Academy, 2013.
- [5] *Kurunthogai*. www.tamilvu.org/library/11220/html/11220ind.htm Accessed on 10 August 2023.
- [6] Alexander Bersin Matt Linden. *Mind*. studybuddhism.com/ta/munaivar-alekcantar-percin Accessed on 10 August 2023.
- [7] K. V. Bala Subramaniam., A. M. Parimanam. *Kurunthokai Moolamum Uraiyum*. New Century Book House (Pvt Ltd), Chennai, 2004.
- [8] Boaz, G.D. *Elements of Psychology*. p.170.
- [9] Anbarasu Shanmugam., K. C.Vincent. *Udal Madam Ulle*. Chennai.
- [10] Ilampuranar, (Urai). *Tolkappiyam - Porulathikaram. Agathinai*. Manikkavasakar Publishing House - Chennai 600 108.
- [11] Nithya. Pa, & Manikannan. “Ulappaguppaivu Nokil Jeyamohiniyin Nadagappirathi Pathumai.” *International Journal of Tamil Language and Literature*, E-ISSN: 2581-7140 Volume - 4. Issue-1. December – 2021.
- [12] Saraladevi, M. “Kurunthogaiyil Iyarkayin Katputhiran.” *Puthiya Aviyam*, ISSN - 2456-821X Volume 2, Sacred Heart College, Vellore District, Tirupattur-2.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.